

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИДАКТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Махмудова Д.С.

Преподаватель КГПИ

Турсунова Н.

Студентка факультета ин яз

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8053538>

Аннотация: В этой статье рассматривается изучение предметов некоторое суммативное слабо структурированное и логически, дидактическими материалами и при активном участии преподавателя, Методически (технологически) именно так образ синонимизируется в качестве познавательной-когнитивной модели реальности.

Ключевые слова: суммативное, педагог, ориентироваться, аудиальные, полуфабрикат, синонимизировать.

Каждый создаваемый образ в решающей мере индивидуален. Трудности понятийной расшифровки сообщаемого учебного материала часто представляются столь высокими, что группа обучаемых (учебная группа) создаёт в результате обучения лишь некоторое суммативное слабо структурированное и логически не вполне корректное подобие учебного образа.

Методически (технологически) именно так образ синонимизируется в качестве познавательной-когнитивной модели реальности. К наиболее полным характеристикам процессов применения дидактического материала относятся:

- логики использования разновидностей исследуемого педагогического средства; среди них выделяются

- логика педагогического представления, включающая в себя:

- опорные структуры – создаются как много аргументные функции, в состав аргументов которых входят время контакта, эмоциональная напряжённость, психофизиологические способности обучаемых и т.д.;
- элементы наибольшего внимания, последовательное возвращение, к которым строит восходящую спираль всех составляющих поставленной задачи;
- многослойные учебные задачи, раскрывающиеся свойства изучаемой темы, вопроса;
- структуры содержания учебного материала с выделением уровней и степени подчинения, а также приоритетов следования;
- сензитивные послы, выделяющие и активизирующие резонансные области интересов обучаемого в различные периоды обучения;
- ассоциации;

- логика содержания – следование высшим задачам обучения - некоторая упорядоченная совокупность характеристик, параметров, интерпретировать которую распознающая система может как некоторый качественно совершенный объект;

- логика восприятия образа, в силу его меньшей информационной конкретности и определённости (т.е. значительно меньшей ограниченности рамками предписанного содержания и целеполагания, чем сам конкретный дидактический материал) – отличается ослабленной когерентностью, большей концентричностью и значительной поляризованностью фактов, извлекаемых из базы знаний и тезауруса обучаемого,

расположенных, в общем случае, во времени и поле влияния педагогической системы; последние обстоятельства в случае использования в учебном процессе мотивационно-насыщенного изложения активизируют ассоциативное мышление, стимулируя познавательные процессы, направленные на используемые дидактические материалы;

- информационный аспект – инициализирует рефлексию и одновременно, не ограничивая творческого начала, способствует поиску различных вариантов использования и трактовки свойств, характеристик, качеств предложенного к изучению дидактического материала; являет собой ёмкую форму репрезентации окружающей действительности;

- личностный аспект восприятия образа дидактического материала - специфическая форма отражения рубежной объективно-субъективной реальности и реализация проективных потенциалов обучающейся личности в создании путей развития выделяемых обучаемым качеств дидактического материала;

- когнитивный аспект - результат репродукционно-мыслительной деятельности в направлении поиска соответствия в процессуально-прецептивных формах знания о предмете (явлении, движении и т.п.);

- синкретический аспект - создаваемая обучаемым, с помощью образа дидактического материала, когнитивная модель – есть совокупность качеств целостности и синкретичности в согласованном единстве-совпадении с индивидуальной деятельностью.

Учебный процесс, организованный как целостный учебно-воспитательный акт, призван и способен воздействовать не только на интеллектуальную сферу обучаемого, но и на весь комплекс его личностных качеств в целом. Алгоритмическое и эвристическое программирование, присутствующее на уроках учебных дисциплин блока Технологии в виде неотъемлемой составной и определяющей части как интеллектуальная деятельность индивида, соответствует познавательным функциям мышления, которые должны развиваться в процессе целенаправленного обучения конкретным умениям и навыкам. Важно создать не только систему знаний, но и обеспечить процесс формирования и всестороннего развития личности, тождественного создаваемому в процессе обучения фрагменту определённой картины мира (первоначальный вариант, модели которой обучаемому предлагается преподавателем). Достижение этой цели позволяет обеспечить продуктивную и систематическую трансляцию знаний, а также всеобъемлющий и плодотворный междисциплинарный научный обмен между всеми участниками процесса обучения на качественно более высоком уровне.

References:

1. Xasanova M., Ubaydullayev S. Communicative language teaching and learning //boshqaruv va etika qoidalari onlayn ilmiy jurnali. – 2022. – т. 2. – №. 1. – с. 125-128.
2. Madina X. Zamonaviy Ta’lim muhitida ta’lim strategiyalarini ishlab chiqishning ingliz tilini o’qitish samaradorligini ta’minlash asoslari //boshqaruv va etika qoidalari onlayn ilmiy jurnali. – 2023. – т. 3. – №. 3. – с. 27-30.
3. Xasanova M., Usmonova M. Techniques, tools and organizational forms of developing educational strategies //conferencea. – 2023. – с. 22-24.

4. Dilafroz A. The Practice-oriented approach to learning in europe //conferencea. – 2023. – c. 79-80.
5. Aliyeva D., Aliyeva S. Future of modern education system //conferencea. – 2023. – c. 37-39.
6. Muhtarovna A. D. Modern pedagogical innovations in teaching foreign languages for defectologists //euro-asia conferences. – 2021. – т. 3. – №. 1. – c. 168-170.
7. Xasanova M., Ubaydullayev S. Communicative language teaching and learning //boshqaruv va etika qoidalari onlayn ilmiy jurnali. – 2022. – т. 2. – №. 1. – c. 125-128.
8. Madina X. Zamonaviy ta’lim muhitida ta’lim strategiyalarini ishlab chiqishning ingliz tilini o’qitish samaradorligini ta’minlash asoslari //boshqaruv va etika qoidalari onlayn ilmiy jurnali. – 2023. – т. 3. – №. 3. – c. 27-30.
9. Xasanova M., Usmonova m. techniques, tools and organizational forms of developing educational strategies //conferencea. – 2023. – c. 22-24.

